

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. РАСПУТИНА

Рахимова Шахзода Равшановна

Электронная почта: shahzodarahimova81@gmail.com

Научный сотрудник

Наманганского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20427540>

Аннотация: В статье рассматривается педагогический потенциал прозы Валентина Распутина в формировании духовно-нравственных качеств учащихся. Доказывается, что произведения «Уроки французского», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Последний срок» и «Пожар» создают особое ценностно-смысловое пространство, в котором школьник осмысливает совесть, милосердие, память, долг, ответственность перед семьёй, родной землёй и культурной традицией. Обосновано, что воспитательный эффект достигается не через прямую морализацию, а через диалогическое чтение, анализ нравственного выбора героя, интерпретацию художественной детали и личностную рефлексию учащихся.

Ключевые слова: В. Распутин, духовно-нравственное воспитание, учащиеся, русская литература, нравственный выбор, совесть, память, педагогическая интерпретация, ценностное чтение.

Введение: Проблема формирования духовно-нравственных качеств учащихся средствами художественной литературы является одной из центральных в современной педагогике, поскольку школа призвана не только передавать знания, но и развивать внутреннюю культуру личности. Литературное образование обладает особой воспитательной природой: оно обращается к эмоциональному опыту ребёнка, развивает способность к сопереживанию, нравственной оценке и ответственному пониманию человеческого поступка[1]. В этом отношении творчество В. Распутина представляет значительный научно-методический интерес, так как его произведения построены вокруг нравственного испытания личности, столкновения совести и безответственности, памяти и забвения, милосердия и равнодушия, духовной преемственности и разрушения культурных основ жизни[2]. Актуальность темы усиливается тем, что современный школьник формируется в условиях информационной перегруженности, ускоренной коммуникации и ослабления устойчивых семейно-общинных связей. Поэтому художественный текст становится пространством замедленного, вдумчивого и ценностного чтения, где учащийся получает возможность не только узнать сюжет, но и пережить сложную нравственную ситуацию[3]. Проза В. Распутина помогает поставить перед школьниками вопросы, имеющие глубокий воспитательный смысл: почему помощь человеку требует деликатности, как память соединяет поколения, в чём трагедия нравственного предательства, почему утрата дома означает не только бытовую, но и духовную катастрофу, каким образом совесть становится мерой человеческого достоинства[4]. Особое значение для школьного изучения имеет рассказ «Уроки французского», в котором образ учительницы Лидии Михайловны раскрывает подлинную

гуманистическую сущность педагогического поступка. Её помощь ученику не сводится к внешней благотворительности: она основана на уважении к достоинству ребёнка, понимании его бедности, одиночества и внутренней гордости. На уроке литературы это произведение позволяет обсуждать милосердие, тактичность, благодарность, педагогическую ответственность и нравственную смелость. Важно, чтобы учитель не ограничивался пересказом событий, а направлял учащихся к анализу мотивов героев, скрытой психологической напряжённости и авторской оценки[5]. Повесть «Прощание с Матёрой» раскрывает духовно-нравственную проблематику на уровне коллективной памяти и судьбы родной земли. Деревня Матёра в художественной системе Распутина выступает не только географическим пространством, но и символом родовой преемственности, исторической памяти, уважения к могилам предков и нравственной ответственности перед прошлым. Работа с этим произведением позволяет сформировать у учащихся понимание того, что прогресс, лишённый духовного основания, может обернуться разрушением культурной памяти. В результате школьники учатся видеть в художественном тексте не только конфликт поколений, но и сложную проблему связи человека с историей и природой[6]. В повести «Живи и помни» нравственная проблематика приобретает трагическое звучание. Судьба Андрея Гуськова и Настёны показывает, что личный выбор никогда не остаётся только личным: он затрагивает судьбы близких, разрушает доверие, порождает чувство вины и духовную изоляцию. Методически важно рассматривать это произведение не как простую схему осуждения, а как глубокое исследование слабости, страха, самооправдания и невозможности уйти от нравственного суда. Через такой анализ у учащихся развивается способность понимать последствия поступка и различать внешние обстоятельства и внутреннюю ответственность человека[7]. Таким образом, цель статьи состоит в теоретическом обосновании и методическом раскрытии возможностей произведений В. Распутина в формировании духовно-нравственных качеств учащихся. Данная цель предполагает выявление воспитательного содержания прозы писателя, определение методических условий её изучения и раскрытие тех педагогических приёмов, которые превращают урок литературы в пространство нравственной рефлексии, диалога и ценностного самоопределения школьника[8].

Анализ научной литературы показывает, что в узбекской русистике творчество В. Распутина рассматривается как художественная система, в которой нравственная проблематика тесно связана с категориями памяти, дома, земли, речевой выразительности и духовной преемственности. В этом отношении важное значение имеет работа Г. Ж. Алламуратовой и А. Ж. Алламуратовой «Концепт памяти в творчестве Валентина Распутина». Исследовательницы обращают внимание на память как на смысловой центр художественного мира писателя. Для педагогики литературы данный подход особенно ценен, поскольку позволяет рассматривать память не как простое знание прошлого, а как основу нравственной идентичности личности. При изучении «Прощания с Матёрой», «Последнего срока» и других произведений

учащиеся осознают, что память соединяет человека с семьёй, родом, родной землёй и духовным опытом народа[9]. Вторым значимым исследовательским направлением являются труды Ш. Б. Бабаевой, в частности работа об особенностях репрезентации лексической синонимии в произведениях В. Распутина и В. Астафьева. Хотя исследование имеет лингвостилистическую направленность, оно важно для методики духовно-нравственного воспитания, потому что нравственный смысл прозы Распутина выражается не только через сюжет, но и через слово, интонацию, речевую деталь, психологический подтекст и контекстуальные оттенки лексики. Следовательно, педагогическая работа с текстом должна включать внимательное чтение языковой ткани произведения. Через анализ слова учащиеся учатся распознавать эмоциональные состояния героев, скрытую боль, авторскую оценку и тонкие проявления совести. Таким образом, исследования Алламуратовой и Бабаевой позволяют соединить ценностно-смысловой и лингвостилистический подходы, что делает методику изучения Распутина более целостной и научно обоснованной[10].

В статье использован комплекс методов, соответствующих предмету исследования. Теоретико-аналитический метод позволил раскрыть сущность духовно-нравственного воспитания и определить место художественного текста в развитии ценностного сознания учащихся. Литературоведческий анализ применён для выявления ключевых нравственных доминант прозы В. Распутина: совести, долга, памяти, милосердия, ответственности, уважения к старшему поколению и связи человека с родной землёй. Герменевтический метод использован для интерпретации глубинных смыслов произведений, поскольку тексты Распутина требуют не механического пересказа, а понимания подтекста, авторской интонации и символики дома, матери, реки, деревни и памяти. Диалогический метод позволил рассмотреть урок литературы как пространство взаимодействия между автором, текстом, учителем и учащимися. В рамках данного подхода нравственная позиция формируется через обсуждение, аргументацию, сопоставление мнений и личностную рефлексия. Сравнительно-сопоставительный метод использован для анализа произведений «Уроки французского», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Последний срок» и «Пожар» как единой ценностной системы. Аксиологический подход выступил методологической основой исследования, так как позволил рассматривать литературу как носителя духовных ценностей, а учащегося — как субъекта их осознанного присвоения. Педагогическое моделирование помогло определить эффективные формы работы: проблемную беседу, анализ поступка героя, интерпретацию художественной детали, читательский дневник, рефлексивное эссе и коллективную дискуссию.

Результаты исследования показывают, что произведения В. Распутина обладают высоким воспитательным потенциалом и могут эффективно использоваться для формирования духовно-нравственных качеств учащихся. При изучении рассказа «Уроки французского» школьники приходят к пониманию гуманистической природы педагогической помощи. Поступок

Лидии Михайловны раскрывает милосердие как нравственно ответственное действие, основанное на уважении к достоинству ребёнка. Учащиеся осознают, что добро требует не внешней демонстрации, а внутренней деликатности, способности понять другого человека и поддержать его в трудной ситуации. Анализ повести «Прощание с Матёрой» формирует представление о памяти как духовной категории. Школьники видят, что разрушение родного пространства в художественной логике Распутина означает угрозу утраты исторической преемственности. Изучение «Живи и помни» помогает понять трагические последствия нравственной слабости, эгоизма и ухода от долга. «Последний срок» углубляет представления учащихся о материнстве, благодарности, сыновнем долге и уважении к старшему поколению. В целом установлено, что наиболее продуктивными формами работы являются проблемные вопросы, сопоставление позиций героев, анализ художественной детали, письменная рефлексия и дискуссия. Именно они превращают чтение в процесс нравственного самоопределения школьника.

Обсуждение темы целесообразно раскрыть через полемику М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана, поскольку их научные позиции позволяют по-разному осмыслить воспитательную природу художественного текста. В логике Бахтина произведение является пространством диалога, где смысл рождается во встрече сознаний. При таком подходе изучение Распутина должно строиться не как передача готового морального вывода, а как диалог учащегося с героем, автором, учителем, одноклассниками и собственной совестью. Школьник не просто узнаёт, что такое добро или ответственность, а переживает ситуацию нравственного выбора, спорит с героем, ищет аргументы и формирует личную позицию. Лотмановский подход акцентирует художественный текст как механизм культурной памяти. С этой точки зрения дом, деревня, река, мать, кладбище, старики и народная речь у Распутина являются не бытовыми деталями, а знаками культуры. Если бахтинская позиция усиливает диалогическую природу урока, то лотмановская помогает раскрыть текст как систему смыслов, сохраняющую духовный опыт народа. Poleмика этих подходов продуктивна для методики: при изучении «Уроков французского» важнее диалогическое обсуждение поступка учительницы, а при изучении «Прощания с Матёрой» — культурно-семиотический анализ памяти, земли и дома. Их соединение позволяет формировать у учащихся не только читательское понимание, но и устойчивую духовно-нравственную позицию.

Заключение: Произведения В. Распутина являются значимым педагогическим ресурсом формирования духовно-нравственных качеств учащихся, поскольку в них художественно убедительно раскрываются совесть, милосердие, память, долг, ответственность, благодарность и связь человека с родной землёй. Их воспитательная сила заключается не в прямом назидании, а в создании нравственно напряжённых ситуаций, побуждающих школьника к внутреннему размышлению. Методика изучения прозы писателя должна объединять литературоведческий анализ, аксиологическую интерпретацию, диалогическое обсуждение, работу с художественной деталью и рефлексивные

задания. В этом случае урок литературы становится пространством личностного роста, где учащийся учится понимать другого человека, оценивать поступки, беречь память, уважать старшее поколение и осознанно выбирать нравственные ориентиры. Публицистическое начало усиливает художественный текст, превращая частную судьбу героя в общественный и педагогический диагноз. Поэтому наследие Распутина обладает значительным образовательным потенциалом и может быть использовано при изучении литературы, педагогики, этики и духовно-нравственного воспитания. Главный вывод состоит в том, что писатель создал художественную модель воспитания, основанную на способности человека помнить, сострадать, трудиться и отвечать за свои поступки перед людьми и историей. Проза писателя показывает, что подлинное воспитание не сводится к внешнему наставлению, а связано с пробуждением совести, памяти, сострадания и ответственности. Именно поэтому рассказы и повести Распутина сохраняют методическую значимость для современного литературного образования. В ходе исследования установлено, что наиболее эффективными методами работы с прозой Распутина являются герменевтический анализ, аксиологическая интерпретация, проблемно-диалогическое обсуждение, сравнительно-типологическое сопоставление и метод смыслового чтения. Их использование помогает раскрыть педагогический потенциал произведений без упрощения художественной структуры. Учебная работа должна быть направлена не только на понимание сюжета, но и на выявление внутренней логики поступков героев, авторской оценки, нравственного подтекста и символического значения ключевых образов. Практическая значимость предложенного подхода заключается в том, что он может быть использован при преподавании русской литературы в школах, лицеях, колледжах и высших учебных заведениях, особенно в курсах, ориентированных на духовно-нравственное воспитание, развитие читательской культуры и гуманитарного мышления. Изучение педагогических идей в прозе Распутина способствует формированию у обучающихся способности к диалогу, аргументации, рефлексии и моральной оценке. Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой конкретных уроков, семинарских занятий и диагностических критериев понимания нравственно-педагогического содержания текста.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алламуратова Г. Ж., Алламуратова А. Ж. Концепт памяти в творчестве Валентина Распутина // Русское языкознание и литературоведение – 2022: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. — СПб., 2023. — С. 151–159.
2. Бабаева Ш. Б., Хусейнова А. А. Особенности репрезентации лексической синонимии в художественном произведении: на материале произведений В. Распутина и В. Астафьева // Pedagogik akmeologiya. — 2025. — № 1(18). — С. 48–51.
3. Джалматова З. Д. Своеобразие и общность в произведениях русских и узбекских писателей: на примере романа П. Кадырова «Алмазный пояс» и В.

- Распутина «Прощание с Матёрой» // Архив научных публикаций JSPI. — 2020. — № 7(1).
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — Москва: Искусство, 1979. — 424 с.
 5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — Москва: Искусство, 1970. — 384 с.
 6. Распутин В. Г. Уроки французского. Повести и рассказы. — Москва: Художественная литература, 1987.
 7. Распутин В. Г. Прощание с Матёрой. — Москва: Советский писатель, 1976.
 8. Распутин В. Г. Живи и помни. — Москва: Молодая гвардия, 1975.
 9. Галимуллина А. Ф., Меликсетян В. Ю. Роль школьного учебника литературы при изучении рассказа ВГ Распутина " Уроки французского" с использованием интерактивных методов обучения //Ценности и смыслы. – 2018. – №. 5. – С. 176-188.
 10. Каминский П. П. и др. " Время и бремя тревог": публицистика Валентина Распутина. – 2012.